

O Alto Ribatejo Revisitado

www.cph.ipt.pt

N. 0 // Dezembro 2013 // Instituto Politécnico de Tomar

PROPRIETÁRIO

Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar
Edifício M - Campus da Quinta do Contador, Estrada da Serra, 2300-313 Tomar
NIPC 503 767 549

DIRETORA

Ana Cruz, Centro de Pré-História

SUB-DIRETORA

Ana Graça, Centro de Pré-História

DESIGN GRÁFICO

Gabinete de Comunicação e Imagem
Instituto Politécnico de Tomar

EDIÇÃO

Centro de Pré-História

ISSN

2183-1386

PERIODICIDADE

Anual

SEDE DE REDACÇÃO

Centro de Pré-História

CONSELHO DE REDACÇÃO

Professora Doutora Primitiva Bueno Ramirez, Universidad de Alcalá de Henares
Professor Doutor Rodrigo Balbín Behrmann, Universidad de Alcalá de Henares
Doutor Enrique Cerrillo-Cuenca, Instituto de Arqueología de Mérida – CSIC – Governo de Extremadura
Doutor António Gonzalez Cordero, IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata (Cáceres)

ANOTADA NA ERC

Índice

EDITORIAL.....	7
O SÍTIO ARQUEOLÓGICO ANTA I DO REGO DA MURTA.....	9
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS À PRÉ-HISTÓRIA – CASO TOMAR.....	18
ANTÓNIO CASIMIRO TEIXEIRA BAPTISTA	
VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS – ABRANTES	29
ÁLVARO BATISTA	
O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO DA FARROEIRA (ALVAIÁZERE): RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NÃO INTRUSIVA.	52
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
LAPA COMPRIDA DO CASTELEJO – ESTUDO LABORATORIAL DOS RESTOS ÓSSEOS HUMANOS EXUMADOS DE UMA GRUTA-NECRÓPOLE (ALVADOS – PORTO DE MÓS).....	59
TIAGO TOMÉ	
LAPA RASTEIRA DO CASTELEJO (ALVADOS, PORTO DE MÓS) – RELATÓRIO DO ESTUDO LABORATORIAL DOS RESTOS ÓSSEOS HUMANOS EXUMADOS NA CAMPANHA DE ESCAVAÇÃO DE OUTUBRO DE 2009	81
TIAGO TOMÉ	
DADOS ARQUEOLÓGICOS INÉDITOS A NORTE DO CONCELHO DE ABRANTES.....	97
ÁLVARO BATISTA E FILOMENA GASPAR	
LAPA RASTEIRA DO CASTELEJO (ALVADOS, PORTO DE MÓS) – RELATÓRIO DO ESTUDO DO ESPÓLIO OSTEOLÓGICO HUMANO EXUMADO NAS CAMPANHAS DE 2009 E 2010	117
TIAGO TOMÉ	
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS À ARQUEOLOGIA. OS EXEMPLOS DA GRUTA DO CADAVAL E DA ANTA 1 DE VAL DA LAJE (TOMAR, PORTUGAL)	133
ANA CRUZ	
ESCAVAÇÃO DO CASTELO VELHO DA ZIMBREIRA (2011)	154
DAVIDE DELFINO	
IDENTIFYING MIGRANTS IN THE LATE NEOLITHIC BURIALS OF THE ANTAS OF REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, PORTUGAL) USING STRONTIUM ISOTOPES	190
ANNA J. WATERMAN, ALEXANDRA FIGUEIREDO, JONATHAN T. THOMAS & DAVID W. PEATE	
CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001)	198
ALEXANDRA FIGUEIREDO	

OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA.	213
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
A PRE-HISTORIC ART DATABASE AND ITS RELATIONSHIP WITH A GIS EXPERIMENT	226
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
ANÁLISIS NO DESTRUCTIVO DE LA MATERIA COLORANTE MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN RAMAN PORTÁTIL EN EL ARTE PARIETAL DE LA CUEVA DE LA PEÑA (SAN ROMÁN DE CANDAMO, ASTURIAS)245	
M. OLIVARES, X. MURELAGAB, K. CASTROA, D. GARATEC Y M.S. CORCHÓN	
THE UNDERWATER HERITAGE OF SANTA CATARINA ISLAND (PRAIA DOS INGLESES), BRAZIL: A DIGITAL PEDAGOGICAL GAME	254
ALEXANDRA FIGUEIREDO, CLÁUDIO MONTEIRO, ALEXANDRE VIANA, MARCELO MOURA E FRANCISCO NOELLI	
GROTA SA OMU 'E TZIU GIOVANNI MURGIA: INTERVENTO ARCHEOLOGICO	263
ALEXANDRA FIGUEIREDO, GIUSI GRADOLI, ROSALBA FLORES E CLÁUDIO MONTEIRO	
PROJECTO EBO: ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO COMO FACTORES DE SUSTENTABILIDADE EDESENVOLVIMENTO LOCAL	303
LUIZ OOSTERBEEK E CRISTINA POMBARES MARTINS	
THE MOMENT PAST PROJECT	315
ALEXANDRA FIGUEIREDO, LUIZ OOSTERBEEK, G. GUIZI, MARTA AZARELLO, S. WESTENGAARD, SARA CURA, G. BURENHULT, A. MINELLI, U. THUNHOHENSTEIN E CARLO PERETTO	
O ESTUDO DA CERÂMICA: UM QUADRO REFERENTE AOS TRÊS GRUPOS INDÍGENAS DO SUL DO BRASIL	337
SAMIR ALEXANDRE ROCHA E MIRIAN BAPTISTA CARLE	

EDITORIAL

Editorial

“Antrope” tem como objectivo oferecer um fórum de investigação, colocado numa óptica interdisciplinar, ao longo do tempo, centrado na História e Arqueologia. Pretendemos contribuir para alicerçar temáticas, que transcendem paradigmas específicos e estanques das várias épocas, nas Ciências Sociais e Humanas e nas Ciências da Terra e da Vida. Desta forma, será proporcionada uma visão mais ampla e completa sobre os processos de evolução ou ruptura das sociedades.

“Antrope” enquanto publicação pretende cumprir todos os requisitos de qualidade estabelecidos para as revistas científicas em formato electrónico, nomeadamente através dos elementos do Conselho de Redacção e dos elementos do Comité de Leitura.

“Antrope” proporciona a divulgação dos seus conteúdos em meio académico, entre especialistas, estudantes e profissionais, funcionando como plataforma entre o meio profissional e o académico, bem como, de ligação, nas temáticas abrangidas, entre a região do Médio Tejo Português, onde se insere, e as outras regiões, quer a nível nacional, quer a nível internacional.

Este número é composto por uma secção uniforme à qual foi dado o título de “O Alto Ribatejo Revisitado” e uma outra, a Sectio, onde se publica informação que está na esfera internacional.

A vertente principal fala-nos dos resultados arqueológicos de trabalhos desenvolvidos nesta região do Médio Tejo Português mais precisamente em Alvaiázere, Mação, Abrantes e Tomar e ainda, o trabalho desenvolvido sobre a base de dados do Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

O bloco apelidado de Sectio apresenta versões variadas de outros trabalhos também eles desenvolvidos no âmbito da Arqueologia como os trabalhos implementados em Angola, em Itália, no Brasil, em Espanha e em Portugal.

Com este número 0 pretendemos preencher um espaço que faltava na literatura arqueológica e que, estamos certos, dará os seus frutos a curto prazo.

A informação arqueográfica agora apresentada surge como o facto primário sobre o qual se poderão fazer sínteses no futuro.

Aos leitores e colaboradores caberá dar força a este novo projecto.

Tomar, 2 de Dezembro de 2013

SECTIO

GROTA SA OMU 'E TZIU GIOVANNI MURGIA: INTERVENTO ARCHEOLOGICO

Alexandra Figueiredo
Instituto Politécnico de Tomar (alexfiga@ipt.pt)

Giusi Gradoli

Rosalba Flores

Cláudio Monteiro

Grota Sa Omu 'e Tziu Giovanni Murgia: Intervento Archeologico

Alexandra Figueiredo, Giusi Gradoli, Rosalba Flores e Cláudio Monteiro

RESUMO

A gruta de Sa Omu e Tziu Giovanni Murcia foi ocupada durante a pré-história recente para a realização de enterramentos. Estes foram realizados mediante o desenvolvimento de um ritual que implicava a separação do crânio do restante corpo e sua colocação simbólica nas fendas mais profundas da cavidade. As restantes partes do esqueleto foram enterradas junto à entrada da gruta juntamente com a deposição de recipientes cerâmicos, artefatos líticos, objetos de adorno e alimentos.

Neste artigo são apresentados, em jeito de relatório, os trabalhos realizados e os resultados obtidos.

Palavras-Chave: Gruta; Rituais de enterramento; Sardenha; Pré-História; Intervenção Arqueológica.

ABSTRACT

La grotta di Sa Omu e Tziu Giovanni Murcia fu occupata durante la recente preistoria per condurre sepolture. Questi sono stati raggiunti da sviluppare un rituale coinvolge la separazione del corpo restante del cranio e sistemazione simbolici fessure più profonde della cavità. Le restanti parti dello scheletro sono stati sepolti vicino all'ingresso della grotta insieme con la deposizione di vasi in ceramica, manufatti litici, oggetti decorativi e cibo.

In questo articolo vengono presentate per mezzo di relazione, il lavoro svolto e i risultati ottenuti.

Keywords: Grota; rituali di sepoltura, Sardegna, Preistoria, Intervento Archeologico.

1. IDENTIFICAZIONE GENERALE

Direzione: Alexandra Águeda de Figueiredo; Archeologa, Dottorato di Ricerca in Archeologia Preistorica. Instituto Politécnico de Tomar. Autorizzazione Ministero per i Beni e le Attività Culturali: DG 1466, Class. 34.31.07/284.1 – Nurallao, Grotta in località Funtana Arrubia.

Nome del Sito: grotta Sa Omu 'e Tziu Giovanni Murgia

Distretto: Sarcidano

Comune di: Nurallao

Città: Nurallao

Località: località Funtana Arrubia

C.M.P.: 1:25.000

UTM M – 511 204

UTM P – 4407 225

Tipo di Sito: Grotta

Periodo Cronologico: Preistoria recente

Figura 1: Località Nurallao: contesto amministrativo e archeologico.

Figura 2: Località Nurallao: modello digitale di elevazione e sito in studio.

2. BREVE DESCRIZIONE

La grotta 'Sa omu de Tziu Giovanni Murgia' è stata riconosciuta come potenziale sito d'importanza archeologica dalla Dott. Maria Giuseppina Gradoli nel 2010, ed è stata subito informata la competente Soprintendenza Archeologica di Sassari sui resti antropologici ritrovati.

Nel mese di ottobre dello stesso anno, la Prof. Alexandra Figueiredo dell'Istituto Politecnico di Tomar (Portogallo) ha presentato, in qualità di Direttore dello scavo, un progetto di intervento per l'anno 2011. La Concessione di scavo è stata rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 16 Febbraio 2011, prot. DG 1466, Class. 34.31.07/284.1 – Grotta in località Funtana Arrubia, Nurallao.

L'intervento archeologico è stato condotto dal 1 al 5 di Agosto 2011. I dati qui presentati sono il risultato di questo lavoro.

La grotta si apre sull'altopiano carbonatico del Tacco di Nurallao, in prossimità del confine con il Tacco di Santa Sofia in territorio di Isili (località 'Funtana Arrubia', distinta catastalmente al Foglio 10, particella 1 del Comune di Nurallao). Si trova all'interno di un terreno di proprietà del Signor Giovanni Murgia di Nurallao che, in passato, ha usato il luogo per la sua attività pastorale e agricola.

La piccola grotta si apre ai piedi di una formazione di travertino, ricca di reperti organici tra cui ossa animali, a circa 7,5 metri dalla parte più alta dell'altopiano e formatasi per ri deposizione carbonatica dovuta a scorrimento d'acqua. Il Sig. Murgia testimonia, infatti, che sino all'anno 1958 un corso d'acqua proveniente dal territorio di Isili, proprio in quel punto e data la

presenza del salto su citato, formava una cascata naturale. In seguito alla messa in posto dei tralicci della linea elettrica, il corso d'acqua subì una deviazione e il luogo restò secco. La cavità originariamente presentava una sporgenza naturale (una sorta di riparo sottoroccia), in seguito franata come testimoniato dai grossi massi rinvenuti intorno all'apertura che avrebbe protetto le sepolture e la cavità con i crani dall'acqua corrente.

Dal punto di vista morfologico, si tratta di una cavità di circa 4 metri di lunghezza per 2 metri di larghezza, di forma semi-ovoidale, orientata a ovest, nel cui ingresso si trovano diverse sepolture risalenti alla preistoria recente. La zona più profonda della cavità si trova a circa 50 cm in posizione planimetrica relativa al piano dell'ingresso. Questa zona continua con una stretta galleria di circa 30 cm di larghezza che, date le dimensioni ridotte, non è stata ulteriormente investigata .

Gli stessi record sono stati verificati più a ovest, vicino all'ingresso, dove sono stati rimossi tre crani umani, frutto di una deposizione rituale.

Per quanto è stato possibile verificare la piccola galleria nella sua parte più profonda contiene ossi animali, appartenenti ad individui in essa entrati spontaneamente, simili a quelli riscontrati nella zona d'accesso (definita nella planimetria con la lettera a).

Tuttavia, anche se sono state riscontrate ossa umane nella zona più profonda della grotta, riteniamo che la sepoltura abbia avuto luogo presso l'ingresso della cavità, mentre solo i crani umani sono stati selezionati e deposti nella galleria 2 (vedi pianta d), anche questa molto stretta e priva di accesso umano al suo interno.

Di fronte all'ingresso del monumento c'è un muro a secco, con grossi blocchi di calcare, realizzato dal proprietario del suolo che ha utilizzato la grotta come riparo per la notte.

Tra i materiali preistorici rinvenuti, sono presenti un gran numero di vaghi di collana in conchiglia, a forma di anello, diversi pendenti per collana di vario tipo sia in conchiglia sia in osso lavorato, diversi frammenti di ceramica preistorica, due dei quali decorati, appartenenti a uno stesso vaso. La decorazione è per impressione a spina di pesce con tre linee parallele incise lungo il bordo; tra ciascun segmento verticale si registra una stampa punteggiata con l'incisione ultima lineare. E' stata trovata anche ossidiana, tra cui due lame e un elemento piatto e una scheggia di selce.

Tra i reperti figurano anche oggetti dei periodi successivi a testimonianza del fatto che il sito è stato oggetto di un uso continuo anche nell'età classica e Medievale. Tra questi si segnala un oggetto piatto metallico (forse dell'età del Ferro) e un bordo e una piccola ansa di un bicchiere di probabile età romana.

Per quanto riguarda i resti umani si tratta di un deposito disturbato nella parte superficiale a causa dei movimenti del terreno causati da occupazioni tardive della grotta (anche da parte dell'attuale proprietario) e dalle radici di due alberi di agrifoglio che sono cresciuti in corrispondenza delle sepolture. Tuttavia, è evidente la presenza di ossa molto piccole e di alcuni elementi completi e in prossimità delle parti del corpo stesso che ci permettono di ipotizzare precedenti sepolture primarie.

La fauna selvatica messa in evidenza dallo studio preliminare, comprende selvaggina (cinghiale) in associazione con animali domestici (suini, ovini).

2.1. Accesso:

Arrivati al cancello della proprietà del Sig. Giovanni Murgia, si lascia la baracca attuale del proprietario sulla destra e si prosegue verso sinistra. Si supera il ruscello e si sale per circa 10 minuti lungo un sentiero naturale sino alla parte più alta dell'area (il cui promontorio risulta essere il punto più alto di tutto il territorio di Nurallao).

2.2. Proprietario del terreno:

Giovanni Murcia.

2.3. Stato di conservazione del sito:

Buono.

2.4. Deposito temporaneo dei materiali:

Presso la camera blindata della scuola media di Nurallao.

Figura 3: Pianta da grotta.

3. LAVORO SVOLTO NEL 2011

- Predisposizione nell'area di scavo dei quadranti come riportato nella mappa su riportata;
- Trattamento e analisi dei materiali raccolti;

- Sviluppo di un inventario di tutti gli oggetti recuperati e la loro relazione spaziale con la pianta GIS della grotta;
- Elaborazione e analisi dei resti osteologici raccolti;
- Integrazione nel GIS dei resti osteologici e loro relazioni reciproche;

3.1. Lavoro sul campo

Lo scavo della grotta in esame è stato eseguito dal 1 al 05 agosto 2011, finalizzato alla comprensione del sito archeologico. Prima dell'intervento, si è proceduto alla ripulitura dell'intera area del sito, e alla suddivisione in griglie quadrangolari pari a 1 m² del sito archeologico, come indicato nella figura 3.

Figura 3: Pianta della grotta e quadrati scavati nel 2011.

Il punto di riferimento di valore zero (alfa), X e Y è la più orientale della Grotta nel punto di intersezione della griglia, A1 e A2. Questo stesso punto è stato definito come B (beta) con valore di riferimento di quota zero.

Figura 4: Riferimento del punto di quota zero.

Durante lo scavo ci si è spostati verso ovest, sempre prendendo questo punto come riferimento: ciò ha permesso il controllo delle quote con maggiore sicurezza. Il profilo della grotta è stato registrato sulla stessa linea.

La metodologia utilizzata considera l'apertura di un spazio contrassegnato dalle quadrature ... con tagli artificiali di 10 cm, dando particolare importanza al contesto circostante e ai rapporti reciproci delle deposizioni.

Il conteggio dei livelli artificiali è stato considerato solo dopo la pulizia della zona (un sacco di foglie superficiali, la presenza degli alberi, diverse colate di calce e l'aggiunta di suolo da parte del proprietario per livellare il terreno) e la raccolta dei blocchi derivanti dalla rottura del soffitto del riparo. Tutto il materiale raccolto durante questa fase è stato mappato come 'raccolta di superficie'.

I materiali rinvenuti nei successivi livelli hanno ricevuto le coordinate del sistema GIS precedentemente progettato come pure i reperti osteologici mentre non sono state osservate strutture associate in tutto l'intervento.

Durante gli scavi, i materiali raccolti sono stati collocati all'interno di un sacchetto di plastica con etichetta d'identificazione della loro posizione e contesto associato. Una volta ritornati al laboratorio hanno ricevuto lo stesso numero d'inventario dell'etichetta (allegato 2). Nel caso di materiali osteologici sono stati ripuliti, disegnati e fotografati, permettendo un'analisi approfondita. Quelli di grandi dimensioni, compresi i crani, sono stati allocati in contenitori individuali. Accanto a ogni set di ossa associate è stata inclusa l'etichetta di contesto.

Figura 5: Pianta della grotta con l'altitudine di riferimento del punto zero, che indica le gallerie, le aree più estese e le altre dimensioni.

In laboratorio lo stato di conservazione di tutti i materiali è stato analizzato in dettaglio al fine di poter decidere quale metodo usare per la pulizia e la stabilizzazione. I reperti sono stati lavati con un filo acqua e strofinati con una spazzola morbida per rimuovere le incrostazioni; sono stati poi etichettati, incollati, fotografati, inventariati e conservati. In particolare il disegno ha mostrato come i frammenti di ceramica, chip e lame di ossidiana e ornamenti, siano stati adeguatamente progettati (allegato 3).

Le ossa umane recuperate sono state studiate dall'antropologo in carica, Dott. Rosalba Floris ed è stato fatto un controllo incrociato con le unità stratigrafiche già registrate.

4. UNITA' STRATIGRAFICHE

L'area di maggior potenza stratigrafica si trova all'ingresso della cavità in corrispondenza delle quadrature E3, E4, F1, F2, F3 ed F4. Tuttavia, non sembra superare i 50 cm di profondità.

Non è stata individuata alcuna differenziazione stratigrafica, sia in termini di colore o granulometria. L'intera area è ben delimitata, sia dai cambiamenti strutturali fatti dal proprietario o da parte delle profonde radici degli alberi, o anche dalla possibile deposizione di sepolture durante la preistoria.

Così, si è considerato una singola unità stratigrafica, di colore marrone scuro, con una dimensione media delle particelle, dove riposano le spoglie antropiche recuperate. Questo strato corrisponde allo stesso livello in cui si svolge l'azione biologica e artificiale locale e attuale.

Per una migliore comprensione delle fasi di deposizione l'intervento di scavo è stato eseguito in base ai livelli artificiali, scavati ogni 15 cm. Il primo livello artificiale corrispondente ai primi ritrovamenti osservati presentava molte perline di collana e frammenti di ceramica di data successiva alla preistoria. In alcune zone della grotta ed in particolare all'interno della cavità, questo livello, una volta esaurito, ha permesso di mettere in luce la roccia calcarea in posto. Il 2° livello artificiale appare meglio conservato, anche se non ha permesso un riconoscimento certo delle sepolture primarie.

Figura 6: Rilievo del sito archeologico prima di iniziare l'intervento. I punti verdi sono i punti del primo livello.

4.1 Strutture:

Morfologicamente, come già accennato, la grotta è costituita da una piccola camera, rialzata rispetto al corridoio di circa 30 cm, e ha una piccola galleria con un buco al centro, come si può vedere nel piano topografico.

Il corridoio di circa due metri, orientato a ovest, ha sul suo lato destro una piccola galleria di circa 25 cm di diametro massimo, in cui sono stati raccolti 3 crani.

Nella zona d'ingresso, di circa quattro metri, si apre in una piccola anticamera nella quale è stato registrato il maggior numero di resti archeologici.

I resti umani sono stati studiati dall'antropologa fisica Dott. Rosalba Floris e presentati nell'allegato 4.

Figura 7: Pianta della grotta con la rappresentazione dei blocchi di abbattimento, 1° livello.

Gli scavi del 2011 hanno portato alla raccolta dei resti osteologici, che sono presentati qui di seguito. Lo studio è stato condotto dall'Antropologa Dr. Rosalba Floris, Allegato 4.

I materiali osteologici erano stati adeguatamente raccolti e consolidati, alcuni direttamente in situ, in modo che potessero essere più facilmente preservati.

In Laboratorio le ossa sono state pulite con una spazzola e liberate dai detriti. Dopo questo lavoro, ogni sacchetto è stato inventariato, è stato compilato un modulo di registrazione per l'analisi dei resti. I campioni più interessanti sono stati fotografati e sono stati studiati e identificati.

4.2. Campioni richiesti per le analisi specialistiche:

- Un campione di carbone dall'interno del cranionumero 2, per la datazione.
- Due campioni di frammenti ceramici provenienti da rifiuti domestici, per l'analisi micro contestuale.
- Due campioni di mandibola e tre animali del secondo livello artificiale per l'analisi della paleodieta.

Nunc eget euismod nibh. Donec at nulla eros. Integer nec mollis risus, at rhoncus felis. Donec et placerat diam. Donec aliquet nunc ac mi aliquam sollicitudin. Praesent ullamcorper purus massa, et placerat sem commodo at. Sed volutpat non nisl in volutpat. Aliquam sit amet suscipit est. Mauris ut magna dolor. Integer vel dui nec turpis consequat tristique. Proin dolor tortor, mollis non libero vitae, ornare interdum velit. Pellentesque porta interdum nisl, quis euismod eros fermentum nec. Mauris nec orci erat. Aenean tristique ultrices accumsan. Aliquam erat volutpat.

4.3. Chiusura dello scavo

Una volta terminato lo scavo per l'anno 2011, l'area interessata è stata coperta con Geotessuto al quale è stato sovrapposto un telone in polietilene antistrappo, puntellato al suolo.

5. LABORATORIO DI LAVORO E STUDIO DEI REPERTI DI CULTURA MATERIALE

Il materiale raccolto è stato identificato e studiato giorno dopo giorno allo scopo di andare avanti di pari passo con l'identificazione dei materiali di un livello prima dello scavo del livello successivo.

5.1. Condizioni di trattamento dei materiali

I materiali raccolti sono stati lavati o spazzolati. I frammenti combacianti sono stati tenuti insieme con PVA, e, infine, i pezzi sono stati marcati con penna sottile ad inchiostro su un sottile strato di vernice.

Sono stati poi deposti in sacchi puliti con le loro etichette di identificazione e successivamente analizzati in ufficio.

I materiali osteologici sono stati puliti e consolidati.

5.2. Analisi materiale

Dopo la pulizia, il legame e l'etichettatura, i campioni sono stati analizzati secondo criteri di numero d'inventario, descrizione, tipo di materiale, materie prime utilizzate, identificazione del contesto e delle coordinate di ciascun reperto e sono stati inseriti in un geodatabase con le loro relazioni spaziali nel GIS. Nell'allegato 1 è illustrato l'inventario totale dei reperti recuperati.

Per l'analisi di materiali standard si è utilizzata la combinazione della tipologia morfodescrittiva con la tipologia morfotecnica al fine di recuperare tutte le informazioni relative ad ogni singolo pezzo. Infine, i pezzi sono stati fotografati e gli esemplari più importanti sono stati disegnati. Nell'allegato 2 sono riportati i disegni dei pezzi più significativi registrati nel 2011.

In tutto sono stati rinvenuti:

Tipo di materiali	Numero totale di oggetti rinvenuti
Oggetti ceramica	57 voci di inventario di ceramica preistorica, di cui quattro basi e 8 bordi. Dei 56 frammenti, nove sono cronologicamente più recenti.
Oggetti litici (comprende lame e lamelle)	24 chip (di cui 23 in ossidiana e selce). Tra loro ci sono due lame e un coprioggetto in ossidiana). 10 mostrano tracce di utilizzo.
Ornamenti (vagli di collana, pendenti o altre funzionalità non meglio specificate)	5 in materiale organico (shell o ossa), 37 perline di collana in conchiglia, una rappresenta un vago di collana in pietra.

Figura 10: Quadro rappresentativo del numero totale di oggetti / tipo recuperato.

Figura 11: Grafico che rappresenta il numero di oggetti recuperati per tipo di artefatto.

Figura 12: Dispersione spaziale dei reperti archeologici registrati.

Figura 13: Particolare della associazione degli oggetti e delle ossa recuperate.

Allegato I – Dossier Fotografico

Figura 14: Inquadramento della grotta nel paesaggio, vista de NW.

Figura 15: Vista della grotta da WNW.

Figura 16: Immagine della grotta, da Nord-Ovest. Si vede il muro costruito dal proprietario dell'edificio.

Figura 17: Immagine della zona di fronte all'entrata della grotta, prima della pulitura e dell'inizio dei lavori.

Figura 18: Immagine dell'interno della grotta prima dell'inizio dei lavori

Figura 19: Immagine del quadrato C2, dove è possibile osservare lo spazio nella roccia dove sono stati depositati i crani. La freccia bianca indica la posizione dei crani.

Figura 20: Immagine DDO all'interno della grotta, dopo lo scavo del 1° livello.

Figura 21: Immagine dell'interno e dell'ingresso della grotta dopo la pulizia iniziale della zona da scavare. Inizio di un livello artificiale.

Figura 22: Quadratura e localizzazione del punto zero e linea di riferimento X e Z zero (in rosso) .

Figura 23: Immagine della seconda galleria, situata nella zona di accesso alla seconda sala, dove è possibile verificare la presenza di teschi sepolti.

Figura 24: Particolare dei crani nella zona del cunicolo 2.

Figura 25: Particolare della griglia E2, dove è possibile vedere la presenza di 3mascelle di 3 tre individui diversi.

Figura 26: Recupero dei crani.

Figura 27: Particolare dello scavo della grotta.

Figura 28: Particolare del recupero del primo cranio.

Figura 29: Particolare del recupero del secondo cranio.

Figura 30: Cranio numero 2 dopo lo scavo e la sua totale esposizione.

Figura 31: Trattamento e preparazione al trasporto del cranio.

Figura 32: Primi interventi di pulitura dei crani.

Figura 33: Immagine della grotta dopo la pulitura del primo livello artificiale.

Figura 34: Esposizione di ossa nella zona d'ingresso della grotta.

Figura 35: Particolare dello scavo e dell'esposizione dei resti osteologici. A destra Rosalba Floris (antropóloga); a sinistra Alexandra Figueiredo (Archeologa e Direttore dello scavo).

Figura 36: Immagine mostrante il terzo livello artificiale con le ossa ancora in posto.

Figura 37: Fine dei lavori archeologici per il 2011.

Figura 38: Fine dei lavori archeologici per il 2011

Figura 39: Chiusura dei lavori e protezione del sito con geotextile e polietilene, puntellato al suolo.

Allegato II – INVENTARIO DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI RINVENUTI

N°	Descrizione	Tipo	Data	Q	L	X	Y	Z
1	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	E0	RS			-1,00
2	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	E0	RS			-1,00
3	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	E0	RS			-1,00
4	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	E0	RS	4,04	2,10	-1,07
5	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	E0	RS	4,10	2,32	-1,05
6	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	D4	1	4,20	-1,84	-1,06
7	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	F5	RS			-0,80
8	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	F5	RS			-0,80
9	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	F5	RS			-0,80
10	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	F5	RS			-0,80
11	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	F5	RS			-0,80
12	Concha, com perfuração, possível uso.	Ornamento / Pendente	01-Ago	G1	1			
13	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	G1	1			
14	Conto di un collare, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	01-Ago	D3	1	3,40	-0,70	-1,05
15	Frammento curvilineo di Ceramica, senza decoro.	Ceramica / Preistoria (Corpo)	01-Ago	A2	1	0,70	-0,40	-1,05
16	Scheggia in ossidiana.	Litico / Ossidiana	01-Ago	E0	1	4,05	2,15	-1,05
17	Scheggia in ossidiana.	Litico / Ossidiana	01-Ago	E0	1	4,05	2,15	-1,05
18	Chips sinistra, con tracce d'uso, in ossidiana, sezione triangolare	Litico / Ossidiana	01-Ago	E0	1	4,05	2,15	-1,05
19	Scheggia in ossidiana.	Litico / Ossidiana	01-Ago	E0	1	4,05	2,15	-1,05
20	Scheggia in ossidiana.	Litico / Ossidiana	01-Ago	E0	1	4,05	2,15	-1,05
21	Scheggia in ossidiana.	Litico / Ossidiana	01-Ago	E0	1	4,05	2,15	-1,05
22	Chips in ossidiana, a sezione trapezoidale, con tracce di ritocco e d'uso delle labbra.	Litico / Ossidiana	01-Ago	E0	1	4,05	2,15	-1,05

23	Chips in ossidiana, sub triangolare, con il 20% di corteccia, con tracce di utilizzo sulla sinistra, liscio tallone	Litico / Ossidiana	01-Ago	D4	1	4,20	-1,52	-1,08
24	Lamela in ossidiana, sezione triangolare, senza tracce d'uso.	Litico / Ossidiana	01-Ago	E5	1	4,40	-1,30	-1,08
25	Frammento di bordo e ansa in ceramica di una tazza miniaturistica (probabilmente classica).	Ceramica / Classica	01-Ago	E1	1	4,10	2,00	-1,10
26	Frammento di bordo decorato in ceramica, con impressioni (Preistoria).	Ceramica / Preistorica (Bordo)	01-Ago	E1	1	4,11	2,10/S	-1,10
27	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	E1	1	4,10	2/S	-1,10
28	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	E1	1	4,10	2/S	-1,10
29	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	RS	1			
30	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	E1	1	-4,10	2/S	-1,10
31	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	E1	1	-4,10	2/S	-1,10
32	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	E1	1	-4,10	2/S	-1,10
33	Bordo con bugna in ceramica proveniente da un piccolo vaso preistorico (diametro 28 cm).	Ceramica / Preistorica (Bordo)	01-Ago	G1	1			
34	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	G1	1			
35	Frammento di bordo/corpo di vaso recente (5 pezzi)	Ceramica / Recente	01-Ago	F5	RS			-0,80
36	Frammenti di ceramica senza decoro (Classici).	Ceramica / Classica	01-Ago	F5	RS			-0,80
37	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			-0,80
38	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			-0,80
39	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			-0,80
40	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			-0,80
41	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			-0,80
42	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			-0,80
43	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			-0,80
44	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			-0,80

45	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	F5	RS			
46	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Bordo)	01-Ago	F5	Rs			-0,80
47	Frammento di corpo in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	C2	1	2,10	-0,40	-0,63
48	Bordo curvilineo di ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Bordo)	01-Ago	C2	1	2,10	-0,40	-0,63
49	Frammento liscio di base plana in ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Base)	01-Ago	D1	2	3,10	0,70	-0,98
50	Frammento liscio di base plana in ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Base)	01-Ago	D1	2	3,10	0,70	-0,98
51	Frammento di corpo di vaso in ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Corpo)	01-Ago	D1	2	3,15	0,24	-0,95
52	Frammento di bordo curvilineo in ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistorica (Bordo)	01-Ago	D1	2	3,25	0,30	-0,95
53	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale bi conica	Ornamento/Vago	02-Ago	D3	2	3,10	-0,52	-1,28
54	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale bi conica	Ornamento/Vago	02-Ago	D3	2	3,10	-0,52	-1,28
55	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale bi conica	Ornamento/Vago	02-Ago	D3	2	3,10	-0,52	-1,28
56	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale bi conica	Ornamento/Vago	02-Ago	D3	2	3,10	-0,52	-1,28
57	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale bi conica	Ornamento/Vago	02-Ago	D3	2	3,10	-0,52	-1,28
58	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale bi conica	Ornamento/Vago	02-Ago	D3	2	3,10	-0,52	-1,28
59	Vago di collana, con una perforazione centrale bi conica	Ornamento/Vago	02-Ago	D3	2	3,10	-0,52	-1,28
60	Pendente, in guscio di conchiglia, con perforazione centrale distale e possibile frattura della zona prossimale.	Ornamento / Pendente	02-Ago	E5	2	4,70	-2,07	-1,23
61	Ciondolo per collana, con foratura biconica in forma estrinseca a losanga e foro di origine antropica.	Ornamento / Pendente	02-Ago	E5	2	4,73	-2,20	-1,27
62	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento/Vago	02-Ago	E5	2	4,75	-2,50	-1,25
63	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento/Vago	02-Ago	E5	2	4,75	-2,50	-1,25
64	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento/Vago	02-Ago	E5	2	4,75	-2,50	-1,25
65	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento/Vago	02-Ago	E5	2	4,75	-2,50	-1,25
66	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento/Vago	02-Ago	E5	2	4,75	-2,50	-1,25
67	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento/Vago	02-Ago	E5	2	4,75	-2,50	-1,25
68	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento/Vago	02-Ago	E5	2	4,75	-2,50	-1,25

69	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento/Vago	02-Ago	E5	2	4,75	-2,50	-1,25
70	Chips in ossidiana, sezione triangolare, con ritocchi e tracce d'uso lungo i bordi; presenza del 5% di corteccia.	Litico / Ossidiana	02-Ago	E5	2	4,70	-2,07	-1,23
71	Chips in ossidiana, sezione triangolare, con ritocchi corti e discontinui parzialmente a destra, e tracce d'uso.	Litico / Ossidiana	02-Ago	E5	2	4,73	-2,00	-1,25
72	Chips, con taglio perpendicolare, senza tracce d'uso, sezione sub-trapezoidale.	Litico / Ossidiana	02-Ago	E5	2	4,23	-2,53	-1,20
73	Chips in ossidiana, sezione sub-triangolare con tracce d'uso nel bordo destro,	Litico / Ossidiana	02-Ago	E5	2	4,50	-2,62	-1,23
74	Frammento di corpo di Ceramica , senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	02-Ago	E5	2	4,30	-2,82	-1,20
75	Frammento di corpo di Ceramica , senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	02-Ago	E5	2	4,30	-2,82	-1,20
76	Frammento di corpo di Ceramica , senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	02-Ago	E5	2	4,30	-2,82	-1,20
77	Frammento di corpo di Ceramica , senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	02-Ago	E5	2	4,30	-2,82	-1,20
78	Frammento di corpo di Ceramica , senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	02-Ago	E5	2	4,30	-2,82	-1,20
79	Frammento di corpo di Ceramica , senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	02-Ago	E5	2	4,30	-2,82	-1,20
80	Frammento di corpo di Ceramica di vaso di recente	Ceramica / Recente (Corpo)	02-Ago	E5	2	4,70	-2,97	-1,23
81	Frammento di bordo aperto in Ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Bordo)	02-Ago	E5	2	4,20	-2,23	-1,20
82	Frammento di base piana in Ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Base)	02-Ago	E5	2	4,10	-2,52	-1,25
83	Frammento di bordo di ceramica, forma aperta, compatto, con impressione di 3 linee orizzontali e sotto motivo a spina di pesce verticale con intercalazioni puntiformi. Caratteristica della Sardegna Età del Bronzo e molto simile al tipo Cogotas Cogeces iberica.	Ceramica / Preistoria (Bordo)	02-Ago	E3	1	4,55	-0,71	-1,12
84	Frammento di bordo curvo di Ceramica senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Bordo)	02-Ago	D3	2	3,80	-0,75	-1,25
85	Due frammenti di corpo di Ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	02-Ago	D3	2	3,80	-0,85	-1,25
86	Due frammenti di corpo di Ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	02-Ago	D3	2	3,80	-0,85	-1,25
87	Frammento di piede di tripode in Ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	03-Ago	G4	1	5,62	-0,52	-0,90

88	Frammento di Ceramica senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	03-Ago	E4	2	4,20	-1,80	-1,28
89	Frammento di corpo di Ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	03-Ago	E4	2	5,00	-1,70	-1,28
90	Frammento di corpo di Ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	03-Ago	F4	2			-1,10
91	Frammento di corpo di Ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	03-Ago	F4	2			-1,10
92	Frammento di corpo di Ceramica, senza decoro (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	03-Ago	E1	2	4,90	1,70	-1,30
93	Chips in selce, con 25% di corteccia laterale, senza tracce d'uso.	Litico / Selce	03-Ago	E1	2	4,80	1,50	-1,30
94	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica.	Ornamento / Conto	03-Ago	F4	2	5,25	-1,53	-1,10
95	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica.	Ornamento / Conto	03-Ago	E2	2	4,80	-0,42	-0,95
96	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica.	Ornamento / Conto	03-Ago	E4	2	4,30	-1,37	1,35
97	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica.	Ornamento / Conto	03-Ago	F4	2	5,90	-0,45	-1,03
98	Pendente in osso, con perforazione bi conica distale, di forma rettangolare.	Ornamento / Pendente	03-Ago	F4	2	5,45	-1,70	-1,00
99	Pendente in osso, con perforazione biconica distale, di forma rettangolare.	Ornamento/ Pendente	03-Ago	E4	2	4,80	-1,97	-1,24
100	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Conto	03-Ago	E4	2	4,60	-1,82	-1,25
101	Chips in ossidiana, senza tracce d'uso.	Litico / Ossidiana	03-Ago	E2	2	4,55	-8,12	-1,07
102	Chips in ossidiana, senza tracce d'uso.	Litico / Ossidiana	03-Ago	F4	1			
103	Chips in ossidiana, senza tracce d'uso.	Litico / Ossidiana	03-Ago	F4	1			
104	Chips in ossidiana, senza tracce d'uso.	Litico / Ossidiana	03-Ago	F4	1			
105	Chips in ossidiana, senza tracce d'uso.	Litico / Ossidiana	03-Ago	F4	1			
106	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale	Ornamento / Conto	03-Ago	E3	2	4,10	-0,37	-1,18
107	Frammento di corpo di vaso recente	Ceramica / Recente	03-Ago	E3	2	4,12	-0,52	-1,19
108	Frammento di corpo di Ceramica Preistorica senza decoro.	Ceramica / Preistoria (Corpo)	03-Ago	F5	2			
109	Frammento di corpo di Ceramica, senza decoro (Recente).	Ceramica / Recente	03-Ago	E3	2	4,20	-0,82	-1,20
110	Chips in ossidiana, sezione trapezoidale, 15% corteccia, mostra tracce di uso a sinistra.	Litico / ossidiana	04-Ago	G2	1	6,10	-0,10	-1,10

111	Frammento di vaso in ceramica (Preistorica).	Ceramica / Preistoria (Corpo)	04-Ago	G2	2	6,20	-0,60	-1,20
112	Scheggia in ossidiana con tracce d'uso	Litico / Ossidiana	04-Ago		2			
113	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	04-Ago	E2	2	4,72	-0,55	-1,34
114	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Vago	04-Ago	G2	2	6,24	-0,40	-1,15
115	Perle di collana, tubolare a forma di pietra (calcare), con una perforazione biconica, lato - dorsale. È un tentativo di praticare i fori laterali.	Ornamento / Vago	04-Ago	G2	2	6,28	-0,52	-1,16
116	Lama in ossidiana, con corteccia laterale, sezione trapezoidale, e con tracce d'uso sul bordo destro. Presenta piano di percussione.	Litico / Ossidiana	04-Ago	E3	2	4,80	-1,85	-1,42
117	Frammento basale di corpo di vaso di ceramica senza decoro.	Ceramica / Preistoria (Corpo)	04-Ago	E3	2	4,70	-1,15	1,42
118	Frammento basale di corpo di vaso di ceramica senza decoro.	Ceramica / Preistoria (Base)	04-Ago	E2	2	4,32	-0,90	-1,38
119	Frammento di corpo di vaso di recente	Ceramica / Recente	04-Ago	G3	2	6,92	-1,70	-1,32
120	Frammento di corpo di vaso di recente	Ceramica / Recente	04-Ago	G3	2	6,92	-1,70	-1,32
121	Frammento di corpo di vaso di recente	Ceramica / Recente	04-Ago	G3	2	6,92	-1,70	-1,32
122	Frammento di corpo di vaso di recente	Ceramica / Recente	04-Ago	G3	2	6,92	-1,70	-1,32
123	Vago di collana, a coppa, con una perforazione centrale biconica	Ornamento / Conto	04-Ago	G3	2	6,96	-1,75	-1,32
124	Crosta in ossidiana	Litico / Ossidiana	04-Ago	G3	2	6,90	-1,60	-1,30
125	Lame di ossidiana, con corteccia laterale, sezione trapezoidale, fratturato zona distale con bordo piccolo; mostra tracce di utilizzo su entrambi i lati. Litiche / Obsidian G3 04-2 agosto -1,38 6,30 -1,38	Litico / Ossidiana	04-Ago	G3	2	6,30	-1,38	-1,38

Allegato III – DISEGNO DEI MATERIALI ARCHEologici

Ornamenti in conchiglia e osso.

Oggetti litici, in ossidiana o selce.

Vasi in Ceramica

Allegato IV – Primi dati sui reperti scheletrici umani

I reperti scheletrici umani a cui si fa riferimento in questa nota sono quelli che, per il momento, ritengo maggiormente rappresentativi. Considerando che lo scavo e le prime operazioni sui reperti sono stati effettuati in soli quattro giorni i dati che seguono sono da considerarsi indicativi.

Non vengono presentati per il momento dati relativi ai reperti rinvenuti nello strato superficiale, visibilmente riferibile a epoche recenti e sconvolto, e quelli presenti all'esterno del riparo. Dobbiamo considerare che la piccola grotta/riparo sotto roccia fu utilizzata sino a pochi anni fa come ricovero temporaneo per uomini e animali.

Le operazioni di scavo sono risultate piuttosto complesse a causa della presenza di numerose e robuste radici delle piante di leccio e di pietre di crollo.

Per i reperti umani è stato predisposto un inventario separato da quello dei reperti culturali. La sigla, uguale per tutti i reperti del sito, è GTG (Grotta Tziu Giuanni) in riferimento al proprietario del sito Signor Giovanni Murgia. In questa nota i numeri di inventario vengono indicati in grassetto.

I reperti umani che per ora sono stati puliti, siglati e inventariati sono in totale 46 e sono quelli riferibili al quadrato E3/E4 L2, i tre crani del quadrato C0 L2 e alle ossa ritrovate al loro interno.

Sono stati inoltre selezionati e conteggiati i reperti rinvenuti nei quadrati E3 L2, E4 L2, G5 L2, F3 L2.

I resti animali sono stati separati e saranno esaminati da un esperto.

Ritengo inoltre necessario specificare che due crani privi di mandibola (calvaria), raccolti fuori dal sito dalla dottoressa Maria Giuseppina Gradoli durante il primo sopralluogo effettuato nel mese di luglio del 2010, furono consegnati alla Soprintendenza di Sassari e sono attualmente custoditi presso il museo Sanna della stessa città. Ho già fatto richiesta formale e spero di poterne effettuare lo studio a breve.

I primi reperti ad essere individuati e recuperati sono tre calvaria rinvenuti in una piccola nicchia situata sulla parete destra della grotticella (Q C1) . Si trovavano praticamente sullo stesso piano, nella Foto 1.

Foto 1.

Durante le operazioni di pulizia i crani sono stati accuratamente svuotati dalla terra di riempimento e, al loro interno, sono stati ritrovati vari reperti sia umani che animali. Si può supporre che per la maggior parte siano finiti casualmente all'interno dei crani mentre nutro forti dubbi per la grande clavicola n. 11 ritrovata all'interno del cranio n.1. In questo caso ipotizzo una volontaria azione antropica.

Cranio 1 (GTG 2011, Q C0 L2 , 1)

E' riferibile ad un maschio adulto, di circa 30 anni. Le caratteristiche peculiari di questo reperto sono le alterazioni artrosiche dei condili occipitali e le particolari spicole ossee presenti sul frontale, sulla linea fronto-temporale di entrambi i lati. Questo quadro suggerisce un'attività, presumibilmente lavorativa, che poteva consistere nel traino di carichi pesanti/trascinamento mediante una cinghia che passava attorno alla fronte.

Simili metodi sono adottati presso popolazioni attualmente viventi

Cranio 2 (GTG 2011, Q C0 L2 , 2)

E' riferibile ad una femmina molto giovane, di circa 20 anni. La caratteristica più importante di questo reperto è la presenza di un grande foro (circa 3 cm di diametro) sul frontale, nella regione sopraorbitaria sinistra: si tratta di trapanazione cranica eseguita sul vivente. Un sommario esame macroscopico della lesione sembra indicare una breve sopravvivenza all'intervento. Sono inoltre da segnalare alterazioni di tipo artrosico dei condili occipitali, attribuibili verosimilmente all'abitudine di portare sulla testa carichi pesanti.

Cranio 3 (GTG 2011, , Q C0 L2 , 3)

E' riferibile ad un maschio adulto, di circa 35 anni. Rispetto agli altri due crani si presenta maggiormente lesionato, in particolare alla base, a causa di una radice che si è insinuata nei fori, allargandoli e modificandone i contorni. Il foro più grande, vicino al foro occipitale, merita ulteriori indagini perché ritengo possa trattarsi di una lesione riportata in vita. Inoltre sono presenti due lesioni di probabile origine traumatica: una sul frontale sopra l'orbita destra, l'altra fra lo sfenoide ed il temporale a sinistra.

Nel "Burraco" (buco) sono state rinvenute numerose ossa di animali.

Ossa dello scheletro postcraniale.

Nel quadrato E3/E4 L2 sono state ritrovate ossa di individui adulti e subadulti rappresentative di tutto lo scheletro. La posizione relativa dei vari segmenti scheletrici suggerisce delle deposizioni primarie con i corpi in posizione rannicchiata. Il ritrovamento di numerosi reperti culturali di corredo personale (elementi di collana) nella stessa area suggeriscono che qualche cranio possa ancora trovarsi tra le radici del grande leccio che occupa l'ingresso della grotticella. Frammenti di neurocranio di individui adulti e in età evolutiva concordano con quanto suggerito dai frammenti postcraniali.

Le deposizioni furono pesantemente disturbate dall'azione delle radici degli alberi, dai crolli della volta del riparo e dall'azione dell'acqua stessa. (Il proprietario del terreno, signor Giovanni Murgia, testimonia che l'acqua scendeva in una piccola cascata sopra l'anfratto sino al 1948, anno in cui il corso d'acqua venne incanalato durante i lavori per la realizzazione dall'acquedotto). L'ipotesi che si tratti di deposizioni primarie disturbate è avvalorata dalla presenza di numerosissimi elementi scheletrici di piccole dimensioni, come ossa carpali, metacarpali e falangi a breve distanza tra loro, unitamente a numerosi denti isolati. Sono presenti anche ossa dei piedi e addirittura ossa sesamoidi. Questi piccoli segmenti dello scheletro molto raramente vengono recuperati in contesti di sepolture secondarie. Le ossa sono riferibili ad almeno 4 individui adulti (Numero Minimo di Individui ricavato da 4 calcagni sinistri, nn.17,18,19 e 20) e 2 bambini (NMI ricavato da due frammenti di mandibola, regione del mento, nn. 24 e 42). Per uno dei due bambini ho calcolato, in base alla situazione della dentatura, un'età di circa 4 anni. Per il momento non abbiamo le prove che le ossa postcraniali siano da attribuirsi ai tre crani rinvenuti nella nicchia

(Quadrato C1) ma non possiamo neppure escluderlo. Sono presenti ossa grandi e robuste riferibili ad almeno due maschi adulti e, in base alla lunghezza massima dell'omero sinistro n.14, è stato possibile calcolare per uno di loro la statura di circa 165 cm. La clavicola n.22, gracile e sottile, è riferibile ad una femmina.

Le caratteristiche morfologiche dei due omeri, dell'ulna e di molte falangi suggeriscono la presenza di individui dediti a pesanti lavori manuali. Le alterazioni presenti all'inserzione del tendine di Achille nel calcagno n.20 (entesopatia) suggeriscono per un individuo maschio adulto l'abitudine a camminare, con grande sforzo del polpaccio, su terreni accidentati.

Dal conteggio dei reperti rinvenuti nei quadrati E3 L2, E4 L2, G5 L2, F3 L2 sono risultati in totale 515 frammenti ed è interessante notare come i denti e le ossa di mani e piedi sono distribuiti all'interno dei quadrati, come risulta nel grafico 1. I denti abbondanti nel quadrato F3 suggeriscono la presenza di crani, mentre nel quadrato E3 sono presenti moltissime ossa delle mani.

GRAFICO 1: Distribuzione dei reperti di piccole dimensioni.

